

MICROBIOTA: LA INQUILINA DEL CUERPO HUMANO

Elena Moya-Ruiz^{1,2}

¹*Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); Madrid, Spain.*

²*Universidad Complutense de Madrid (UCM); Madrid, Spain.*

Palabras clave (máximo 5): microbiota, inmunidad, vacunación.

Las vacunas son la principal intervención sanitaria empleada para protegernos contra infecciones. De hecho, se estima que evitan unas 6 millones de muertes al año. De forma muy resumida, consisten en administrar pequeños componentes procedentes de un microorganismo para que, si nos ponemos en contacto con él, nuestro sistema inmune lo reconozca tan rápido que apenas nos enteraremos de haber sido infectados. Sin embargo, la respuesta a las vacunas es muy variable entre individuos de diferentes regiones, e incluso entre personas de una misma comunidad. Esto es debido, además de otros factores conocidos, a la microbiota [1].

La microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan el cuerpo humano y conviven con nuestras células. A pesar de que nuestro organismo está formado por unas 30 trillones de células, la realidad es que hay un número muy superior de bacterias, virus y hongos en la boca, intestino o piel. Esto no quiere decir que estén siendo una amenaza constante para nosotros, sino todo lo contrario. A grandes rasgos, nos ayudan a mantenernos vivos, ya que, a cambio de ofrecerles un nicho para vivir, nos ayudan a cumplir funciones como metabolizar nutrientes, mantener tejidos como la piel o el intestino, y regulación del sistema inmune [2].

La microbiota es diferente entre regiones geográficas porque depende de la alimentación, además de otros factores. Pero incluso una misma persona puede modificarla a lo largo de su vida. En neonatos, el microbioma se establece rápidamente tras el contacto con el canal vaginal en el nacimiento, y hay muchos factores que pueden contribuir a la variabilidad en la composición de estos microorganismos, como edad de la madre, ruta de nacimiento, dieta del infante o de la madre...

Para afectar a la respuesta que nuestro cuerpo produce tras la administración de una vacuna, la microbiota puede actuar mediante diversos mecanismos. Por ejemplo, durante la vacunación, las células del sistema inmune detectan las moléculas administradas para generar protección contra el patógeno de interés. Sin embargo, los microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo pueden liberar otras moléculas propias que le sirvan de ayuda a las células inmunitarias para generar una respuesta más potente o duradera, lo que es conocido como adyuvantes naturales (Figura 1) [3].

A pesar de esto, cambios negativos en la microbiota, lo que se conoce como disbiosis, se asocian con enfermedades de todo tipo, como obesidad, enfermedad celiaca, enfermedades cardiovasculares... Y es por este motivo que, si modulamos la microbiota a nuestro gusto podemos estar, no solo previniendo o mejorando el desarrollo de una enfermedad, sino mejorando la respuesta a un tratamiento o una vacuna.

Fig. 1. Mecanismos de modulación de la respuesta a vacunación por la microbiota en ratones (Lynn D et al, 2018).

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	@divulganextgen	Divulga Next Gen	@divulganextgen	@divulganextgen
enlace	-	-	elenamoyaruiz	elenamoyaruiz

Agradecimientos

David Sancho Madrid y Salvador Iborra Martín agradece la financiación económica para realizar este proyecto, además de soporte intelectual en el desarrollo del mismo.

Referencias

- [1] Lynn, D. J., & Pulendran, B. (2018). The potential of the microbiota to influence vaccine responses. *Journal of leukocyte biology*, 103(2), 225–231.
- [2] Rakoff-Nahoum, S., Paglino, J., Eslami-Varzaneh, F., Edberg, S., Medzhitov, R. (2004) Recognition of commensal microflora by toll-like receptors is required for intestinal homeostasis. *Cell*, 118, 229–241.
- [3] Rooks, M. G., & Garrett, W. S. (2016). Gut microbiota, metabolites and host immunity. *Nature reviews. Immunology*, 16(6), 341–352.